

CONTROLE DE UMA PORTA AUTOMÁTICA UTILIZANDO O CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL CLIC 02 DA WEG

ANTÔNIO CARLOS ALVES¹
ROMERO BEZERRA²
FABÍOLA FERNANDES ANDRADE³

Resumo: Este artigo apresenta o controle automático de uma porta com o uso do Controlador Lógico Programável Clic 02 da WEG. Possui como objetivo servir de ferramenta didática para estudantes de curso técnico em Automação e áreas afins para maior conhecimento sobre o uso do Controlador Programável.

Palavras-Chaves: Clic 02; Automação; Controlador Lógico; Porta automática.

1. Introdução

Portas automáticas são comuns em pontos comerciais, sendo necessário a automação das portas para facilitar o acesso. Este artigo apresenta um exemplo de aplicação de um processo para automatização das portas, servindo de instrumento didático para estudantes dos cursos técnicos.

2. Funcionamento

A figura 1 apresenta uma porta de um shopping. Existe um sensor de presença na parte externa e interna da porta. Quando uma pessoa se aproxima da porta ela abre e permanece aberta por sete (7) segundos para em seguida fechar. Também existem dois sensores fim de curso para a abertura e o fechamento da porta.

¹ Estudante do curso técnico Eletroeletrônica do IFCE-Caucaia

² Estudante do curso técnico Eletroeletrônica do IFCE-Caucaia

³ Doutora em Educação pela UNESP/Marília

Figura 1- Porta Automática

Fonte: http://www.qdkra.com/product_detail.php?ID=MjI4

3. Programa na linguagem Ladder

O programa na linguagem ladder é apresenta na figura 2. Este possui o seguinte funcionamento: ao pressionar a botoeira “Liga”, espera-se que uma pessoa se aproxime da porta, sendo detectada pelo sensor de presença que aciona o motor para abertura da porta. Após a pessoa passar pela porta, o sensor de presença não será mais ativado e um temporizador será habilitado para realizar a contagem de 7 segundos. Após esse tempo, a porta fecha. Se, no entanto, entre os sete segundos de contagem do temporizador uma outra pessoa se aproxima da porta, a porta volta a abrir e a contagem é reiniciada. Foram denominadas as seguintes variáveis para as entradas: I01 para botoeira Liga, I02 para o sensor de presença para o detectar uma pessoa do lado de fora, I03 para o sensor de presença para detectar uma pessoa pelo lado de dentro, I04 para o sensor fim de curso da porta fechada e I05 para o sensor fim de curso da porta aberta.

Para as variáveis de saída foram atribuídos as seguintes variáveis: Q01 o contator do motor para abrir a porta e Q02, o contator do motor para fechar a porta. Também foram utilizadas variáveis auxiliares tais como: M01, M02 e M03.

Figura 02- Programa na linguagem Ladder

4. Considerações Finais

O artigo apresenta um exemplo da automação com o uso do CLP Clic02 da WEG. Procura-se servir de instrumento didático para compreensão de portas automáticas.

Nos dias atuais, a automação já faz parte da vida do ser humano e ajuda em todos os setores da sociedade, embora, a maior parte seja no setor industrial que cresce de forma exponencial com o avanço da inovação tecnológica.

5. Referências

ANDRADE, F.F . **Controlador lógico programável, teoria e prática com o clic 02 da WEG**, 1ª ed, Fortaleza:edição do autor, 2017.

PRUDENTE, F. **PLC S7-1200, teoria e aplicações**, Rio de Janeiro:LTC,2014.

SILVA, E,A. **Introdução às linguagens de programação para CLP**, São Paulo: Blucher, 2016.